

MAURIZIO PERUGI

NOTE LESSICALI E CORREZIONI
IN MARGINE ALL'EDIZIONE 2015 DI ARNAUT DANIEL

Queste *Note* illustrano o aggiornano il testo critico di Arnaut Daniel. Le canzoni di Arnaut sono indicate con la numerazione in cifre romane usata nell'edizione del 2015, che funge da testo di riferimento.

II

Nell'apparato di questa canzone rimane tuttora inspiegato il v. 38 della costellazione LPS: *mon pensament laivos lassail*, dove *mon pensament* è trattato come sostantivo «indiferent» (per usare la terminologia delle *Leys d'amors*) e qui sta per un caso-soggetto. Nel resto del verso, mentre gli altri testimoni, con *lai vos assail* 'il mio pensiero là vi assale', sono perfettamente comprensibili, sia *laivos* sia *l-* anteposto ad *assail* hanno finora resistito a qualsiasi tentativo di decifrazione. Certo che non tutto, in apparato, si può razionalizzare. Resta che gli errori materiali sono, nei nostri copisti, piuttosto rari; e soprattutto, di norma sono spiegabili. In questo caso la chiave sta nel monosillabo *vos* comune a tutta la tradizione: il significato non è 'voi', bensì *vo-s* 'dov'è' con variante enclitica, e asillabica, della copula *es*: benché, dice Arnaut, vada per ogni dove dissipando le mie canzoni come steli di fieno nell'aria, il mio pensiero non si stacca da lei, e 'l'assale dovunque ella si trova'.

È bene ricordare che lo sfruttamento intensivo dell'erba era un'attività essenziale nell'economia agricola dell'età media: in particolare, il prodotto della fienagione era la base per uno svernamento ottimale del bestiame. Il lessico relativo si conserva tuttora in molte aree della Savoia, del Piemonte, e anche della Provenza. Le operazioni principali sono tre:¹ «La première étape s'appelle le fauchage. Elle est réalisée quand la pousse de l'herbe est suffisamment avancée, mais avant sa montée en graine, sinon la plante a tendance à se durcir et perd en qualité. Après le fauchage vient le fanage, l'herbe est alors retournée à l'aide d'un faneur.² Ainsi aérée, elle sèche plus rapidement. Enfin, dernière étape avant la récolte des foins, l'andainage. Cela consiste à rassembler le foin en une seule bande nommée "andain"».³ L'operazione cui allude Arnaut Daniel è quella designata normalmente come *faner* 'tourner et retourner l'herbe d'un pré fauché, pour la faire sécher'. «Réalisée à l'aide d'un faneur - andaineur, une fois la rosée disparue (à partir de 10 heures du matin)», la *fenaison* «consiste à retourner le fourrage pour faciliter le séchage de l'herbe après la fauche. Elle peut être répétée plusieurs fois si nécessaire en fonction de la densité de la masse fourragère récoltée».⁴

Immaginiamo dunque Arnaut intento a voltare e rivoltare il fieno appena falciato: un'attività che può alludere all'elaborazione o alla diffusione dei propri prodotti lirici, e magari celare – come d'abitudine – qualche remoto sottinteso erotico; comunque sia, il suo pensiero è costantemente rivolto alla donna amata, ed è capace di

¹ I brani che seguono fra parentesi quadre sono liberamente tratti dai numerosi siti che descrivono queste attività.

² La definizione nei lessici è *faner* 'retourner (un végétal fauché) pour faire sécher'.

³ Si tratta di «rassembler le fourrage préalablement séché en plusieurs andains de forme la plus régulière possible afin de permettre un bon ramassage. Ce travail est réalisé avec le même matériel que le fanage (faneur - andaineur)»: cfr. *andain* 'ligne régulière formée par les herbes que le faucheur coupe et rejette sur sa gauche'. È il significato a suo tempo individuato da Lavaud, ma in realtà *desdail* (non *esdail*) si riferisce piuttosto alla *fenaison* che precede.

⁴ «Faner de façon énergique immédiatement après la fauche évite les paquets. L'étalement du fourrage en couche régulière sur la plus grande surface possible est primordial. Plus on aère le fourrage, plus il sèche rapidement».

“assalirla” dovunque (cioè *lai o·s* [= *o es*]) ella si trova.⁵ Un'altra occorrenza di questo avverbio monosillabico si registra al v. 57 della stessa canzone: Arnaut corre dritto *lai o·es honor*, cioè là dove si trovano ricchezza e prestigio. Scartando la vulgata, che aveva inteso (con ABC) *lai o·us honor* ‘là dove vi possa rendere onore’, il resto della tradizione dispiega i commutatori *os HN : on es EGQ : o es c : nes IK : ves N² : vos Sg*.⁶ Sono proprio gli ultimi due testimoni a conservare *vo* < ŪBI,⁷ ora in proclisi (*v'es N²*), ora seguito da enclisi di *es* (*vo·s Sg*).⁸ La conclusione – ovvia – è che la lezione di LPS è (una volta di più) ‘difficilior’, dunque va promossa a testo; e tale operazione incide necessariamente sul v. 33. Rivediamo il contesto (vv. 28-33):

Bona domna ves cui ador,
ges per iangloill non vauc aillor,
mas per paor
del devinaill,
don iois trasaill,
fas semblan que no·us voilla

In luogo di *no·us* (v. 33), PS hanno *no·l*,⁹ evidentemente riferito a *ioi*: ‘è per colpa dei maldicenti che il *ioi* si destabilizza, così io fingo di non desiderarlo’. Come mostra questa variante, dopo l’allocuzione diretta alla donna (v. 28) l’io lirico nella terza strofe pronuncia una sorta di monologo, trascinato dall’invettiva contro la mala genia (*noirim*) dei maldicenti. Questo viraggio, aggiungendosi alla difficiliorità inerente a *vo* < ŪBI, spiega perché la maggior parte dei testimoni hanno scelto di livellare sulla 2^a pers. quest’area del testo.

Non c’è dubbio che *vo*, con la sua *v-* prostetica, risalga all’originale. Si tratta, con ogni probabilità, di un provenzalismo,¹⁰ che in questa canzone non è l’unico. Ai vv. 7-8 «e·ill chant e·ill brail/sona^a l’ombraill» è attestata (nel ms. L) la riduzione della desinenza –ANT > –a: «La finale latine –ANT se conserve sous la forme –an sur la rive occidentale du Rhône, jusque vers la fin du xv^e siècle, époque où elle est peu à peu éliminée par la finale –on. La même substitution a lieu à une époque beaucoup plus ancienne à l’ouest du Rhône, en certains pays avant l’apparition des documents» (Meyer 1880).

Si è visto che, invece di *fenar* (SW), Arnaut usa il più raro sinonimo *desdalthar*, corrispondente a *dedalha*,¹¹ registrato in FEW 3,2 *DACULU > Pr. [= moderne Mundart der Provence] *dedaia* ‘faner l’herbe que l’on vient de faucher, défaire les andains’. Per la variante *descailh* del ms. c, preziosa quanto isolata, cfr. SW s.v. *degalthar* ‘auseinander Sprengen (?)’ in GuerreNav 67 ‘désaligner’ (in realtà ‘disperdere’ i combattenti avversari) giusta TDF *degaia*, *degalha* ‘gâter, friper, détériorer, détruire, consumer, dissiper, prodiguer’;¹² e soprattutto *degalthier* ‘prodigue’, che getta luce sull’interpretazione che all’immagine di Arnaut dà in questo caso lo scriba: un figliuol prodigo dei propri averi¹³ e dunque infedele, che va qua e là dissipando come il *fanear* dissipa il fieno per l’aria.

⁵ Variante fortemente aggressiva del tópos ‘dovunque mi trovi, il mio cuore resta attaccato a lei’, espresso anche altrove da Arnaut (cfr. XVIII 29-30). Un’immagine simile rintocca ossessivamente in vari luoghi della sestina.

⁶ Cfr. IX 92 *lai o·es doblencs*, dove la serie di commutatori è sensibilmente omologa: *lai es ADN*, *lai el UV*, *lai on es IKa*, e *lai es CHR*, e *lai N²*.

⁷ Attestazioni di *vo*, e della locuzione *lai vo*, sono reperibili nel relativo articolo del FEW 14,1-3.

⁸ Come quasi tutti gli altri testimoni, il copista di Sg dà alla donna del ‘voi’, tant’è vero che sostituisce *honor* con il sintatticamente più limpido *azor*.

⁹ L in questo caso ha *no* in prima scrizione, quindi *no·s* come la maggioranza dei testimoni.

¹⁰ Cfr. Glessgen 1995:430.

¹¹ Per il quale TDF rinvia a *desendeissa*, *desandania* ‘épandre le foin qu’on avait ramassé en andain, le faner’.

¹² Vd. FEW 1,43 *AEQUALIARE.

¹³ *Los VII gautz de Nostra Dona* 8-9 «E sel que·l despen en vaneza/non es larcz, ans es degalthiers», in Suchier 1883:272-283, 542-548; cfr. Fabre 1910). Si ricorda che l’autore Gui Folqueys, originario di St-Gilles (vicino a

Al v. 2 la variante *brotonon* PS : *bronol* c è confermata da TDF *broutouna* ‘pousser, bourjonner’, v. *boutouna*, *buta*, *greia*; *boutouna* ‘pousser des boutons, bourgeonner’, v. *verteia*. È significativo ritrovarla in P. Cardenal 29,32 (*brotona* MT : *botona* RDb : *abotona* C) e nella novella allegorica di Peire Guilhem.¹⁴ Per *ios* PS (v. 21) cfr. Pfister 1970:521. All’insieme dei tratti pertinenti nella canzone di Arnaut si dovrà infine aggiungere il monotongo di *ovim* (v. 49).¹⁵

IV

1. Si tratta dei vv. 41-42 *Ben conosc senz art d’escriure/qui plan’o qui es de lomba*, tradotti nell’ed. 2015 ‘Non ho bisogno di saper scrivere per riconoscere chi è capace di volare alto e chi, invece, sta in collina’; la nota relativa a *lomba* conclude: «Mancando qualunque attestazione in oc, qui si tratterà di un aragonesismo». Non sono stato preciso: abbiamo piuttosto a che fare con un’isoglossa in *romance navarro*, intendendosi con questa etichetta il dialetto proprio della Navarra durante il periodo medievale, del quale «el rasgo más característico es la conservación de -MB- (*lamber*, *lombo*, *palomba*, etc.), ajeno a castellano y aragonés (pero compartido con el riojano),¹⁶ hasta el punto de perdurar ultracorrecciones (*gambella*, *gombitar*)». ¹⁷

In effetti «la característica fonética más llamativa del navarro y también una de las más citadas por los dialectólogos es la retención de -MB-. En la actualidad, al este y al oeste de Navarra, Aragón y Castilla simplifican -MB- en -m-, como ocurre al norte de la región, en territorio gascón. La existencia de formas ultracorrectas tales como *redomba* ‘redoma’, *carambelo* ‘caramelo’ y *cambión* ‘camión’ en navarro contemporáneo (Frago Gracia 1978:68-69) parecería indicar que esta regla todavía tiene vigencia en los hábitos lingüísticos de muchos hablantes del área. Sin embargo, el mantenimiento histórico del -MB- es en la actualidad tan sólo un fósil fonético preservado en unos cuantos casos». ¹⁸

Già nel 1950 A. Kuhn prospetta l’opposizione fra cat. arag. cast. *lomo*, *loma* e mont[añés]., port. *lomba*.¹⁹ L’esito *lomba* usato in rima da Arnaut Daniel²⁰ trova il suo perfetto corrispondente ad Aguilar,²¹ mentre «en el mapa 1360 ‘Colina’ ‘elevación de terreno de forma alargada’ observamos *loma* por todas partes, pero en Tovia, Logroño, surge conjuntamente *ombilo*, obviamente un diminutivo cuya aféresis refleja una segmentación antietimológica del artículo determinado. Cf. el FGN [sc. *Fuero general*] *lo<m>bos*, 29v41 y *lonbos*, 28r58». ²² Il gruppo consonantico si conserva anche in un’area insolata della Rioja meridionale (Canales de la Sierra, Mansilla

Posquières) e papa col nome di Clemente IV fra 1265 e 1268, era in rapporti stretti con Sordello, del quale imita il *Documentum honoris*: vd. Fabre 1912:344-6; Norbert Kamp in *Dizionario biografico degli Italiani*, 26 (1982), s.v. Clemente IV, papa.

¹⁴ Difficilmente sarà originaria in B. de Ventadorn 39,2 dove *broton-* (rispetto a *boton-*) è limitato a CMV.

¹⁵ Possibile nella regione di Valence e in Dauphiné (oltre che in Alvernia settentrionale, nella Marche e nel Limosino). Non si dimentichi, tuttavia, che si tratta di una opzione segmentale a carico di LPS + R.

¹⁶ Cfr. Pastor Blanco 1998:32-33.

¹⁷ González Ollé 1996. Vedi anche Santomá Juncadella 2012:176.

¹⁸ Sempere Martínez 2000:222.

¹⁹ Cfr. Kuhn 2007:128.

²⁰ Lezione trasmessa da D^a: l’altro ms. A elimina il fattore dinamico ritraducendo *que es plan e que es comba*.

²¹ Aguilar de Codés: «Village navarrais situé dans la merindad d’Estella».

²² Kuhn 2007:222-3, che aggiunge: «*lomo* se ha extendido por doquier. Sin embargo, nótese *lombarda* ‘finca ondulada’ en Estella, y *lombo* ‘cerco del surco’ en Ribaforada. Igualmente, cabe señalar cómo en el mapa 148, ‘Caballón’, ‘lomo de tierra entre dos surcos’ surge *lombo* en Ribaforada y en Andosilla en Navarra, y en Cervera del Cascante en la provincia de Logroño».

de la Sierra), dove si registrano *lomba* ‘loma, colina’; *lombo* ‘cerro, loma de escasa altitud’; e numerosi esempi nella toponimia.²³

Per identificare, nel componimento di Arnaut, il tipo umano nativo del colle, insomma il colligiano, è necessario accennare alla situazione sociale vigente nella Navarra dell’epoca. Un’isoglossa come *lomba* individua con grande precisione l’area nella quale Estella e Pamplona sono gli insediamenti principali. La prima corrente migratoria di occitanofoni ebbe luogo durante il regno di Sancho Ramírez, che ne approfittò per ripopolare Jaca (1063), Estella (1076-1090), Rocafort (1076), Pamplona (1083) e Puente la Reina (1090). Suo figlio Alfonso I el Batallador dette un carattere ufficiale a questi insediamenti (costituiti essenzialmente da agenti di cambio, commercianti, artigiani) concedendo il Fuero de Jaca a Puente la Reina e Sangüesa nel 1122 e a San Cernín de Pamplona nel 1129. Al tempo di Arnaut era in pieno svolgimento il secondo «movimiento emigratorio de francos»²⁴ durante el último tercio del siglo XII», che nel 1180 finì per inasprire ulteriormente i rapporti già tesi fra le comunità occitanofona e navarra:

al amparo de sus privilegios acordaron los burgueses de San Cernin de Pamplona echar de su burgo a los navarros, a excepción de aquellos que consideraron útiles para los trabajos menores con la condición de que no podían ser admitidos en testimonio contra los burgueses, ni aprender ni ejercer los oficios reservados a francos, ocupándose únicamente como criados, labradores y otros menesteres de condición servil.²⁵

In seguito a «la extensión a los navarros del mismo orden jurídico concedido a los francos entre 1063 y 1129, (...) entre 1187 y 1188 se levantaron tres nuevos barrios en Estella, los de San Miguel, San Juan y San Salvador del Arenal y en Pamplona el de San Nicolás, en estrecha y no por eso menos accidentada convivencia con los de San Martín y el Burgo de San Cernín».²⁶ Questa situazione sociale ha le sue radici nell’ultimo terzo del sec. XI, quando in Navarra una società tipicamente feudale, composta da soldati e contadini, per espressa volontà sovrana si trovò accresciuta in seguito alla formazione di nuclei specializzati nelle attività commerciali e artigianali:

Sus nuevos pobladores, gracias a los fueros otorgados por sus reyes,²⁷ se vieron dotados de unas libertades y derechos hasta entonces exclusivos de los señores y potentados, como los de comprar, vender, enajenar bienes raíces, disfrutar de garantías personales que les permitían la salvaguarda de sus personas, domicilios y propiedades, así como dictarse sus propias normas para el gobierno municipal.²⁸

Tutto questo provocò il sorgere di una nuova classe sociale, quella dei ‘borghesi’ o ‘franchi’²⁹ che «se agruparon en burgos con exclusión estricta de los naturales del país, nobles o infanzones, clérigos y villanos o navarros, que pudieran alterar la armonía jurídica y económica de la comunidad franca».³⁰ Possiamo dunque supporre, con buona probabilità, che Arnaut con la perifrasi *qui es de lomba* designi il tipo sociale del navarro

²³ Pastor Blanco 1998:33.

²⁴ Dopo la prima ondata di emigranti provenienti dalla Via Tolosana (1098-1119), cioè «los radicados en la ruta jacobea [Jaca, Estella, Pamplona] que continuaron separados de la población navarra, conservando su condición de francos desde la fundación de sus villas hasta las primeras décadas del siglo XV».

²⁵ Questa e la citazione precedente da Ciérbide Martinena 1988b:366-8.

²⁶ Ibid.:367.

²⁷ Secondo Lacarra (1972:341) si trattò di «una política consciente, dirigida por sus reyes especialmente Sancho Ramírez y Alfonso I el Batallador».

²⁸ Ciérbide Martinena 2011:762.

²⁹ In Navarra detti anche *ruanos* (cfr. la successiva nota 34).

³⁰ «El espacio ocupado por las gentes de estirpe vascónica, al servicio del cabildo catedralicio y de los ricos hombres de Pamplona y de los burgueses en Estella, Sangüesa y Puente la Reina, pasó a llamarse Navarrería y era gobernado por un preboste» (Ciérbide Martinena 2011:762-3).

rustico, evidentemente opposto al tipo borghese, che si cela nell'enigmatico segmento *qui plan*. Senza aver la pretesa di attingere una soluzione definitiva, propongo di integrare *qui <'n> plan'*, cioè *qui <es> en plano*, considerando che il *Borc de sant Cernín* «estaba emplazado 'in illo plano de Sancti Saturnini de Iruina', a los pies de la vieja ciudad episcopal de Pamplona, entorno a la iglesia de San Saturnino consagrada por Pierre d'Andouque [vescovo di Pamplona ed ex-monaco di Conques]». ³¹

È nota la diagnosi linguistica, largamente condivisa, di Ciérbide: ³² «nuestros documentos (...) están redactados en occit.-languedociano, un tipo de occitano común estandarizado originario de la región central delimitada por las ciudades y sus zonas de influencias de Toulouse, Quercy, Albi, Rouergue». ³³ Non sarà un caso che la localizzazione corrisponda con esattezza a quella del ms. P del *Girart de Roussillon*. ³⁴ Il v. 20 della canzone di Arnaut garantisce in rima *ausil* 'orecchio', equivalente ad *auril* che «wird vom Schreiber der Handschrift P im Reim und im Versinnern verwendet». ³⁵ Non è da escludere che altri termini caratteristici dell'ambiente "franco" diano colore ai versi di Arnaut, cui era certamente nota – magari per esperienza diretta – quella zona del cammino giacobeo. La versione intermedia della canzone XII contiene la famosa allusione a Sancho VI el Sabio: «o selh cui es l'Estel'o Luna-Pampa» (v. 35'). Una forma simile del toponimo rintocca in Guilhem de Tudela, vv. 17-18 della *Chanson de la Croisade contre les Albigeois* (prima parte, circa 1210-1213): «lo reis qui te Tudela,/senher de Pampalona, del castel de la Estela»; si tratta di Sancho VII el Fuerte, figlio del Sabio. ³⁶

Nella canzone XII di Arnaut, la stessa strofe della versione intermedia contiene la delicata immagine «Ges rams floritz/de floretas envoutas/cui fan tremblar auzelhos ab lurs becs/non es plus frescs» (vv. 33'-36'): evidente la corrispondenza con IV 3-4 «et el verdier la flors trembla/sus en l'antrecim on poma». Si intravedono i contorni di uno degli scartafacci che Arnaut doveva portarsi dietro durante le sue peregrinazioni. Del resto le tre versioni della canzone XII riproducono tre tappe consecutive lungo il cammino di Santiago: l'Aquitania, la Navarra, la Galizia.

IX

1. Fin dal '78 chi scrive si è trovato in difficoltà nell'identificare e valutare, al v. 3, l'inf. verbale *clausir* del ms. V in luogo di (*e*)*sclarzir*. Provvisoriamente inteso come 'disseccare', e in odore di 'lectio difficilior', il lemma ha per ora un unico riscontro nel prov. *closir* (sec. XV), attestato in un mistero provenzale e registrato in PD s.v. *closir*, *glozir* 'closser, glousser; gémir'. Nell'ed. Jeanroy ³⁷ il lemma è affiancato da un punto interrogativo, e l'attribuzione del significato 'gémir' si trova nella recensione di Chabaneau. ³⁸ Un bosco può, in ogni caso,

³¹ Ciérbide Martinena 1988b:365. Cfr. *Fueros*, p. 224: «Et quod faciatis mercato in illo plano de illa parte de Baragnien».

³² Ciérbide Martinena 1988a:45. Cfr. Id. 2011:766.

³³ Secondo la recente tesi di Grangé (p. 11) «la simple lecture des textes montre que leur caractère diatopique est suffisamment marqué pour nous amener à relativiser cette opinion».

³⁴ Cioè un'area che «das südliche Périgord (Sarlat-Bergerac-Agen), das Quercy, den nördlichen Teil des Toulousain, das Albigeois und den Westteil des Rouergue umfasst» (Pfister 1970:37).

³⁵ Ibid., p. 271. Si aggiunga *ruan* 'artisan', termine menzionato come tipico da Ciérbide Martinena e attestato nel *Poème sur la guerre de Navarre* de Guilhem Anelier, v. 1156, oltre che nel GirRouss, ms. O 2121 «Ne borgeis ne ruans ne mercaders» (Pfister 1970:667; il ms. dà *ruaus*, che P 1519 sostituisce con *vilas*).

³⁶ Oroz Arizcuren 1994:24; Roig Torres 2015 II:1070. Vd. anche Jimeno Jurío 1991. Per una buona proposta etimologica del toponimo *Estella* vd. González Ollé 2008; anche Oroz Arizcuren 2008.

³⁷ Jeanroy 1893, vv. 2076-80; cfr. ed. 2015:171-2.

³⁸ «*Closir*. Ce verbe, outre sa signification propre de 'glousser', a aussi celle de 'gémir' (voy. Mistral), qui conviendrait dans l'exemple rapporté» (Chabaneau 1893:482). Si allude, in un contesto calcato sul Vangelo, a un

‘gemere’, come in Ven. Fort. *carm.* 6,5,130 «Ipsa repercusso murmure silva gemit»,³⁹ anche se non c’è antitesi o corrispondenza perfetta fra l’ululato del vento tra gli alberi e gli stessi che, in primavera, si coprono di foglie. Tuttavia in questo luogo di Arnaut difficilmente si tratterà della lezione originaria, perché abbiamo a che fare con un’isolessia provenzale, sicuramente non in sintonia con il contesto guasco-aragonese.

2. Sulla base di VI 34 *cort* ‘cuore’, si accolgono nel testo critico di IX 45 le scrizioni *corts* U o *cortz* V, e in quello di XVIII 32, l’isolato *corts* U. Una ricerca personale permette di escludere, almeno per il ms. U, l’eventualità – come per XIV 1 *liocs* T – di una convergenza poligenetica con le abitudini grafiche dello scriba.

3. Il p.p. *chamat* (IX 102) simboleggia in certo modo il complesso di problemi (grafici, linguistici, critico-testuali) inerenti all’ultima edizione critica di Arnaut Daniel. Dal punto di vista semantico *clamat*, come leggono tutti i testimoni salvo il ms. a, qui significa senza possibilità di dubbio ‘chiamare, nominare’: un’accezione che si conserva solo in Guascogna e nella finitima Aragona, e non a caso si ritrova in XVI 6 «d’aizo·m clam astrucs», canzone pure appartenente al “ciclo dell’aura” e situabile nella stessa area geografica.⁴⁰ Si ricorda che VII 16 *s’en clama* significa, come normalmente in lingua d’oc, ‘si lamenta’.

Chiarito il significato della forma verbale, ci si può chiedere perché, come editore, invece di *clamat* ho scelto l’isolato *chamat*. Fino a poco tempo fa questa variante sarebbe stata considerata formale, cioè indifferente. Col progresso delle indagini grafico-linguistiche,⁴¹ non è questa l’unica volta che si è costretti a una clamorosa retrodatazione di fenomeni stimati molto più recenti: nella fattispecie si tratta di una grafia alverniate, che certo non sorprende in un manoscritto come a. Ma non si era detto che la canzone IX si colloca fra Guascogna e Aragona? La spiegazione è più complessa; e *chamat* non è l’unica grafia alverniate che si trova nel corpus di Arnaut. Nominando le altre occorrenze, occorre distinguere fra quelle che compaiono in testi sicuramente qualificabili come alverniate e quelle che, come *chamat*, appartengono a testi di collocazione differente, e probabilmente stratificati.

Alla prima categoria appartiene la canzone XIII con, in rima, le forme dell’indicativo *sint*, *mint*, *cozzint* e gli infiniti metaplastici *gandres*, *blandres*. In questo quadro una scrizione come *matdi* = *mati(n)*, ancora una volta preservata dal solo ms. a, a buon diritto rivendica la promozione a testo, poco importa se è grafia propria del ms. in cui si trova, o reperto grafemico attribuibile all’originale.

Alla seconda categoria appartengono le due occorrenze di *sint* che fermentano negli apparati delle canzoni VII e XVII, senz’altro ricche di fenomeni linguistici marcati,⁴² che tuttavia non permettono un’identificazione del tutto limpida o univoca. Ambedue presentano in apparato *sint* ‘sento’ in concorrenza con *sen(t)*.⁴³ Nell’una e l’altra l’editore ha accolto *sint* in base a un’ipotesi di lavoro: «Un modello capace di spiegare la stratificazione visibile in entrambi i testi è che essi siano stati composti originariamente in area pirenaica, e quindi riciclati alla corte di

lamento funebre pronunciato sul cadavere di Lazzaro («mas que trebalhem de lo sebelhir/he no vulham plus laisar closir»). Per il verbo cfr. ancora Michel 1955:171-2.

³⁹ Vedi anche Verg. *Georg.* 3,221-22 «versaue in obnixos urgentur cornua vasto/cum gemitu: reboant silvaeque et vastus Olympus»; Sen. *Hipp.* 346-48 «Poeni quatiunt colla leones./cum movit amor, tum silva gemit/murmure saevo».

⁴⁰ Del resto *clam* è ripreso, nel verso successivo, da *ai nom*. Altrove Arnaut usa *nomnar* (VI 33).

⁴¹ In questo caso Lodge 1985.

⁴² Cfr. VII 20 *prezen*, 26 *sols*, 37 *auges*, 53 *soven* (?); XVII 14 *esmer*, 23 *ensenz*, 27 *m’en soparc*, 47 *bilens*.

⁴³ Rispettivamente, ai vv. 49 e 48.

Meilz-de-be» (p. xxxiv) o, meglio e in via definitiva, in area alverniate. Rispetto a *sen(t)*, la variante *sint* è in ogni caso linguisticamente ‘difficilior’, e in nessun modo potrebbe essere liquidata come variante di forma.

X

Il distico *que-l fis cors sobretrasima/lo meu totz e no s'esaura* (vv. 18-19) è tuttora rimasto parzialmente enigmatico. Credo che l'impostazione data dal primo editore, Canello, abbia finito per falsare le ricerche successive. Secondo Canello, che si basa sull'it. *tracimare*, il poeta paragona «il cuore della donna amata a un fiume la cui onda potente tracima ed allaga e tien coperto il cuore dell'amante». In realtà, a ben vedere, un verbo con questo significato non pare esistere in lingua d'oc. FEW II/2,1608-10 si limita a registrare Barcelonnette (Basses-Alpes) *trecimar* ‘disparaître derrière un sommet’; Creuse (limousin) *trâcimá* ‘franchir le feu de la saint-Jean, quand il s'est affaissé, d'un bond par-dessus la cime’; Ussel (Corrèze) id. ‘lancer une pierre par-dessus un lieu élevé, ou au-delà d'un but proposé’; alla fine e isolato, apr. *sobretracimar* ‘déborder, submerger’, che si deve unicamente alla suggestiva proposta del Canello. Alla documentazione del FEW si aggiunge TDF *trasc(h)ima*, *trassima* ‘sauter par-dessus, dans la Marche’.⁴⁴

Il verbo va dunque aggregato alle altre isolessie limosine rilevate in questa canzone: le regioni denominate Creuse, Corrèze, Marche formano un blocco compatto, di fronte al quale il reperto isolato nelle Basses-Alpes si denuncia come area periferica. Ciò detto, sulla base dei significati attestati difficilmente potrà estrarsi quello postulato dal Canello, che per di più non sembra disporre di alcun riscontro nell'iconografia relativa alla fisiologia erotica medievale. Il patrimonio semantico di base indica una sommità sopra la quale qualcuno o qualcosa si eleva, sorpassandola.⁴⁵ Per la ‘cima del cuore’ l'unica documentazione al momento disponibile consiste nella prima quartina di un sonetto attribuibile a Cino da Pistoia: «Io maladico il dì ch'io vidi inprima/la luce de' vostr'occhi traditori,/e 'l punto che veniste in sulla cima/del core a trarne l'anima di fòri».⁴⁶

XI

1. Al v. 2 la lezione del ms. A fu plebiscitata dalla vulgata unanime: *e-ill bisa busina els brancs*. Come spesso in questo ms., la grammatica non fa una piega: soggetto, verbo, complemento al plurale. I problemi nascono quando si esaminano gli altri testimoni, nessuno escluso. Al secondo segmento tutto il resto della tradizione legge *bisel/bizel*, cioè *bis'e-l*, dove l'articolo non può che precedere un altro sost., trascritto come *buerna*, *bulern(a)*, ovvero celato nei segmenti ipometri *bus nel*, *brus el / bruelhs nil*, *brueils nel*.⁴⁷ Alla fine *buerna* (Sg), riconosciuta isolessia limosina,⁴⁸ è apparso come la scelta più economica. Dunque – con l'iniziale *temps braus* – un trionfio allitterante di venti tempestosi che, all'arrivo della bella stagione, cessano di soffiare ‘sui rami’. Ed ecco, proprio

⁴⁴ Corrispondente a *trascima* (mss. BN) in apparato al v. 18.

⁴⁵ In questo contesto torna d'attualità l'immagine dello *sparaverius* proposta dal glossatore di H; per il verbo cfr. *Auz.cass.* 1075 «c'auzels gras ab pena s'esisaura».

⁴⁶ Manzi 2014:267; e cfr. p. 236: «Ma per ora, in ogni caso (...), l'attribuzione a Cino non può che essere sostenuta cautamente e dubitativamente». L'immagine è nota a Dante, cfr. ad es. *Rime* 103,16 «come fior di fronda/così de la mia mente tien la cima»; ed è stata ripresa dal Comandante in una delle sue più belle poesie: «Splende la cima del mio cuore umano/nell'ode pura».

⁴⁷ Nell'ed. '78 avevo creduto di scorgervi un sost. **breülh*, **braülh*.

⁴⁸ O magari **brierna*, cfr. TDF *brèino*, *bruïno* (montp.), *brino* (a. g.), *brigno* (m.), *bourino* (lim.), *buerno*, *bierno*, *biarno* (l.) 1) ‘gelée blanche’; 2) ‘brouée, brouillard, en Limousin et Languedoc’; 3) ‘bruine, à Menton’.

in clausola, il problema senz'altro più spinoso: la maggior parte dei mss. legge *el brancs*,⁴⁹ con l'eccezione – naturalmente – di A, ma per buona sorte anche di IK, che hanno *ebrancs*.

Tutto questo ragionamento sarebbe impensabile in un editore della prima metà del sec. XX (e oltre), costituzionalmente abbagliato dall'irreprensibilità grammaticale del ms. A: il quale sarebbe l'unico testimone a portare la lezione corretta, tutti gli altri essendo viziati da errori, magari «grossolani». È da dire che se non ci fosse stata la COM2, il verso sarebbe rimasto insoluto. Nella Concordanza, infatti, è solidamente attestata la prep. *eb*, variante di *ab*, che permette di rendere giustizia ai preziosissimi gemelli IK: i venti tempestosi cessano 'con i ramoscelli che si trapuntano tutti di foglie al di sopra dei rami alti'. Questo *eb*, che in ogni caso doveva figurare nell'archetipo, non deve monopolizzare l'attenzione più del necessario. È possibile sostituirlo – magari solo mentalmente - con *ab*, in omaggio all'occitano standard cui siamo abituati.⁵⁰ L'importante è che questa testimonianza isolata permette di segmentare *eb rancs*, con *rancs* al posto dello scomodo (e inspiegabile) *brancs*. E a questo proposito, è probabile che il v. 4 sia stato conservato nella sua forma originale dal ms. H: *eb rancs/qui s'entresaignon trastug/de sobre da-uz rams de fuelha*, cioè **eb rancs qui de sobre da-uz rams s'entresaignon trastug de fuelha* 'con i filari di alberi che, al di sopra dei rami, sono tutti costellati di foglie'. La divaricazione è tipica in Arnaut; altrettanto caratteristica la velarizzazione *dals* > *daus*.

2. «Amors es de pretz l'aclus» (v. 9), in base a pr. *claus* ~ cat. *aclus* < lat. med. *clausum* 'parcella di terreno', è un esempio di segmentazione 'difficilior' resa possibile, nella fattispecie, grazie alla preziosa documentazione offerta da un'indagine di Chambon. La difficiliorità è in rapporto alla vulgata *claus* < CLAVIS, pure legittima come ampiamente dimostra la COM2:⁵¹ chiaro che nel contrasto omonimico il lemma più "cortese", e al tempo stesso più banale, è diacronicamente destinato ad avere la meglio. Ma per Arnaut i due significati dovevano convivere, e la scelta era affidata alla singola *performance* in funzione della località e del tipo di pubblico.

3. Che cosa sono precisamente i luoghi deserti «on anc non ac d'auzels agre»? (XI 24). Alcover spiega (1919:47) «el sentit exacte d'aqueix mot mallorquí i eyvissenc, que significa: terra a on neix i se cria una planta, animal o persona (...).En Joan Josep Amengual (*Nuevo Diccionario Mallorquín-Castellano-Latín* —Palma, 1858): *agre* «El sitio o paraje donde el animal asiste de ordinario al pasto o donde se ha criado. | Entre cazadores, el sitio por lo común abundante de caza. Como: Tal paratje ès un *agre* de llebres». Limitrofo al topos della "terre gaste", o meglio al "deserto" frequente nell'agiografia, il verso di Arnaut contiene in più un'allusione al gergo dei cacciatori, come Alcover conferma più oltre (p. 50) criticando il relativo lemma di Raynouard ('essor, vol, élan'): «Se veu que Mr. Raynouard no entengué el sentit d'*agre*, que en els dos passatges que cita ès evident que no significa vol ni enlayrament ni res que s'hi assembli, sino el punt a on l'aucell sol prendre redòs o sopluig, allà on s'ajoca, lo que deym encara a Mallorca: es seu *agre*».

⁴⁹ Ma *el blancx* R.

⁵⁰ Vale comunque vale la pena di conservarlo a testo, perché probabilmente appartiene al superstrato alverniate che sporadicamente risale alla superficie del testo danielino.

⁵¹ A partire da attestazione come A. de Maroil 14,67 «A Miramons, qu'es de tot fin pretz claus» o B. Carbonel 3,40 «so son las claus del sieu pres cabalos».

4. Al v. 48 la soluzione adottata *o-m peris el pele agre* va corretta in *o-m peris ins el pelagre* sulla base di (H)Sg, considerando che la locuzione prepositiva *ins el* è caratteristica dell'uso danielino (cfr. VII 2, X 27, XVIII 23 e 27). In seguito alla caduta di *ins*, l'ipometria – conservata allo stato puro dal solo H – nel resto dei mss. è sanata attraverso *pele*, inesistente nei lessici,⁵² e forse creazione estemporanea a livello di archetipo. Certo è che l'unica forma solidamente documentata è *pelagre* HSg, che sarebbe semplicistico qualificare come puro oitanismo.⁵³ Spesso usato entro il sintagma *palagre de (la) mer*,⁵⁴ il termine rinvia al gergo dei crociati e alle loro operazioni marinaresche; come in questo passo di Guglielmo di Tiro: «il entrerent en galies et sen alerent najant jusqu'à l'entree de la grant mer là ou cil braz se part du pelagre por venir vers Costantinoble».⁵⁵

«Il est indéniable que le Levant aussi a apporté sa collaboration. Dès le *Roland*, trois mots d'origine byzantine semblent bien installés : *chaland*, *dromon* et surtout *galee/galie* (...). Ajoutons-y *palagre* qui, contrairement au type *pelage* (qui est passé par le latin), constitue un emprunt au grec»,⁵⁶ come a suo tempo precisato da G. Paris (1890:122):⁵⁷ «En dehors des cas où l'r suit une dentale et où l'action de terminaisons analogues paraît avoir été favorisée par cette circonstance, les mots où on relève l'r adventice sont tous des mots grec, comme *enque encre*, *diaspe diaspre*, *gouffre*, *pelagre*».⁵⁸ E con *pelagre* spunta in maniera inattesa un accenno alla crociata, questo grande motivo implicito nel canzoniere danielino, ma presente grazie a intermittenti bagliori lessicali.

XIII

1. La canzone XIII è sicuramente radicata in Alvernia, come attestano le rime in *-int* (*sint*, *mint*, *cosint*) e *-andres* sommate agli infiniti metaplastici *gandres*, *blandres*. «Con il quadro alverniate è compatibile la collocazione generalmente sud-occidentale dell'ipercorettismo *-ors* < *-os* al v. 34»:⁵⁹ alludo a *trevaillors* in rima con *-órs*. La nota rinvia a un caso analogo, però con *-o-* tonica aperta, nella preghiera *Senher Dieus que fezist Adam*, vv. 113-4 «car peccat m'a cubert e clors/de totas partz me tenon mors».

Come ricorda C. Talfani nella sua tesi (p. 133), «le texte en question est caractérisé par l'attribution discordante entre Folquet de Marseilla, comme selon la rubrique de R, et Falquet de Romans. La critique se montre

⁵² Solo parzialmente assimilabile, nel sud-ovest del territorio occitano, a forme come *pèugue* (Landes marittime, fra Bayonne e Arcachon), *péougue* (La Teste-de-Buch sulla Gironda, vicino a Bordeaux), alle quali va aggiunto *pelve*, variante del ms. R. La scrittura continua *peleagre* (ACEN²) certo allude a una rietimologizzazione a partire da *agre*.

⁵³ «PELAGUS: Ce mot latin a dérivé vers *peleg* (au sens de 'pleine mer'), *pelec*, *peleuc*, *pelac* ('mer') en apr. En afr. et mfr. Von Wartburg atteste les formes *palagre* ('pleine mer'), mais aussi *palegre* et *pelagre*. En mfr. il y eut les formes *pelage*, *pelaige*, *pellaige* au sens de 'grande nappe d'eau'» (Mataigne 2007:91).

⁵⁴ Ad es. «Maintenant boterent la nef ens el palagre de la mer» (Meyer 1902:269); «Et quant li maronier orent lor nef menee en palagre de mer a voiles tendues» (Perrot 1992:272).

⁵⁵ Guillaume de Tyr, *Historia rerum in partibus transmarinis gestarum*, Libro XX, cap. xxiv.

⁵⁶ Fennis 1995:73. Cfr. «Viennent du grec classique (...) les formes *pelagre*, *palagre* (empruntée au Moyen-Orient)» (ibid.:14); «Il est bien évident que le "français de Chypre" a recueilli plus d'un terme grec (par exemple *palagre* dans un document de 1271)» (ibid.:35). Da relativizzare l'ipotesi di Wartburg: «Da es nur im Gebiet der Ausstrahlung von Marseille lebt, ist es wahrscheinlich, dass diese Formen aus dem massaliotischen Griechisch geblieben sind».

⁵⁷ Ignorato nel contributo di Floquet 2012.

⁵⁸ Cfr. la nota 7: «Ce mot a été souvent rapporté au lat. *pelagus*, mais *pelagus*, terme poétique ou de haut style, n'aurait pû être repris au latin que par des savants, tandis que *pelagre* (*palagre*, *palacre*) figure en français dans des textes tout à fait populaires. Je crois qu'à l'époque des croisades *πέλαγος*, comme beaucoup de mots maritimes, a passé du grec vulgaire (où il vit encore) dans le français».

⁵⁹ Ed. 2015:212.

fortement divisée à propos de l'identité de l'auteur: la plupart des travaux concordent sur l'hypothèse d'un poète inconnu; Squillaciotti adhère avec quelques réserves à l'assignation de R à Folquet de Marseilla; Chambon (...) assigne la paternité à un auteur d'origine catalane écrivant en occitan». Chambon ricorda che la monotongazione di AU è tipica del catalano, oltre a riscontrarsi in «une partie du Valentinois, de l'Auvergne septentrionale, de la Marche et du Haut-Limousin».

L'edizione di Squillaciotti (1999) segnala l'esistenza di una «versione catalanizzata anonima» in due mss. siglati *Ol* e *Pe*,⁶⁰ nei quali tuttavia il passo contenente la rima in questione «risulta assente»: ⁶¹ infatti nella versione di *Ol* il distico manca; nell'altra di *Pe* è rifatto: «Tant he peccat, per mon poch seny,/que·l peccat a la mort m'empeny». Diversamente da Chambon, Squillaciotti ipotizza (p. 454) «che sia esistita una prima copia catalanizzata, anteriore a *Ol* e *Pe*, derivata probabilmente dalla medesima fonte di R». Del resto, in un articolo del 1997, Colón i Domènech aveva discusso i «diatopismes» attribuiti da Chambon a un presunto originale catalano, in particolare *malenconi* (v. 21: «e fuy tostemps de malenconi»), presente anche nel *Libre de Contemplació* di Llull,⁶² nel *Facet* del ms. di Carpentras,⁶³ e nel *Roman d'Esther*, originario della Provenza meridionale.⁶⁴

Come notato da Zenker (1897), che attribuiva *Senher Dieu* a Falquet de Romans, la caduta di *-a* con ritrazione dell'accento rinvia al Delfinato. Colón segnala però l'esistenza, tanto in occitano che in catalano, dell'omonimo agg. *malenconi* 'irritable, dolent'. Il sost. può spiegarsi come un deverbale del tipo *canvi* < *canviar*, o eventualmente formato a partire dell'agg. *malenconiós*, mentre più arduo è individuare la formazione dell'agg. Per conto mio aggiungo che nei vv. 21-22 «e fuy tostemps de malenconi/e mantinc obra de demoni» non è evidente decidere fra sost. e agg.⁶⁵

L'articolo del FEW 6, 655-6 registra in Delfinato, accanto a *malanconi*,⁶⁶ un sost. *encóni* «par déglutination du pseudo-préfixe *mal-*», ciò che sembra confermare l'analisi paretimologica dello scriba di Llull.⁶⁷ Al Delfinato, e più latamente alla zona sud-orientale di frontiera con il frpr., rinvia il tipo *esquena* (v. 104). Per la rima 49-50 *tenebras* : *febras* è bene segnalare che in questa stessa zona esiste il tipo **febra*,⁶⁸ mentre il mancato rispetto della flessione, che caratterizza l'intero canto di penitenza, può in buona parte spiegarsi a partire della riduzione *-tz > -t*, il cui focolaio principale si trova in Limosino e Périgord, «Urkundenbelege sind aber auch aus dem Quercy und aus der Auvergne bekannt».⁶⁹

⁶⁰ Il primo è «un registro di minute notarili dove il componimento è stato copiato probabilmente nel 1276» (e si veda la recensione di Pere Bohigas, 1959); il secondo, «un manoscritto miscelaneo oggi perduto, è stato terminato secondo il colofone nel 1378».

⁶¹ Squillaciotti 1999:465, nota ai vv. 113-4. Ambedue le versioni sono pubblicate nel RIALC. Talfani a torto afferma (loc. cit.): «les deux autres codex qui livrent la prière, à savoir *Ol* et *Pe*, de provenance catalane, témoignent de la rime fautive *claus* : *mos*, vraisemblablement produite à cause de la correction de la monophthongaison originale».

⁶² Testo: «vendrà a la fi de sos dies e a sa mort tot trist e tot ple de malenconi e de ira e de sospita e de mala volentat».

⁶³ «Tot axí put con lo demoni/qu'es tot ple de malenconi» (Colón: «significa clarament 'dolenteria, maldat'»).

⁶⁴ Nel canto di penitenza il verso significa «sempre vaig ésser dolent», «mentre que a *Roman d'Esther* hi va perfectament el sentit d'irritació o d'ira. El sentit del terme lul·lià és 'irritació'» (p. 30).

⁶⁵ *Ol* riproduce R, mentre *Pe* specifica: *tots temps fuy ple de malenconi*.

⁶⁶ Cfr. Lyon *malincogni* 'état maladif, mais non maladie aiguë'.

⁶⁷ Secondo Colón «el passatge de Llull resulta prou explicit per a veure-hi un masculí. El copista hi interpreta *un mal enconi*».

⁶⁸ Cfr. FEW 3,440 con, ad es., sav. *fivra*, Lyon *fira*, stéph. *fiora*.

⁶⁹ Pfister 1970:45. Viceversa, *preio* (v. 56) e *querelhas* (v. 120) possono mettersi sul conto del copista del ms. R.

Se dunque *Senher Deus*, il testo latore dell'ipercorrettismo *clors* < *clos*, si colloca nell'area occitana sud-orientale, alla stessa area dovremo attribuire il *trevailleurs* di Arnaut Daniel, che viene ad aggiungersi alla fascia di isoglosse scaglionate tra Alvernia e Delfinato.

XIV

1. Al v. 40 «c'aman preian s'afranca cor ufecs», reso celebre grazie al Petrarca, l'hapax *ufecs* è effettivamente da collegare al port. e cat. *ofegar*, verbo ampiamente discusso in un articolo di Malkiel (1985). Il verbo portoghese (e galego *o(u)fezar*) 'to pant, puff, breathe hard;⁷⁰ to gasp; to pant after, thirst for; to be anxious' è stato oggetto di due ipotesi etimologiche. Una è OFFŌCARE 'to stifle, asphyxiate' (con successiva dissimilazione vocalica) proposta a suo tempo dal Coelho e infine fatta propria da Corominas, che la estende al cat. *ofegar* 'to stifle', configurando in tal modo un quadro di aree laterali. L'altra ipotesi prospetta una formazione fonosimbolica (*of-* più il suffisso *-icare*, produttivo nelle varietà del latino parlato luso-ispanico) «to suggest the sound (groan, gargle) produced by a person gasping for breath». Malkiel la giudica a buon diritto una ipotesi «short-circuiting any fruitful discussion of specific details, including the implied segmentation of *ofegar* and the fact of its reappearance at the opposite end of the Peninsula. Most supporters of this philosophy were recruited in Brazil».⁷¹

Se si parte da OFFŌCARE, il tipo di dissimilazione vocalica è considerato improbabile da Malkiel.⁷² Meno cogente, invece, appare l'obiezione dallo stesso rivolta all'ipotesi OFFĪCARE proposta da Corominas:⁷³ il quale «produced sporadic evidence of *officare* in early medieval Latin, as part of the medicinal-pharmaceutical jargon». E «in ogni caso il termine s'inserisce perfettamente nel paradigma danielino ispirato alla terminologia medica, e definibile a partire dal *greu sospir* di XVII 18».⁷⁴ Il valore semantico che qui interessa è fissato in DECLC per «*ofegar-se* 'tenir dificultat en respirar; patir d'ofec, asma' (...), d'on el seu ús figurat de 'torbar-se, congoixar-se fàcilment', molt usat avui», e per il deverbale *ofec* 'extrema dificultat de respirar, asma'.

Come notai nell'ed. crit., l'assenza nei mss. Ta di morfema sigmatico in *cor* potrebbe suggerire un sost. composto *cor-ufecs*, senonché *ofec* 'asma' non è attestato prima del 1805: «Si dovrà dunque pensare a un p.p. forte, e in questo caso avremmo una ripresa del *cor enmers* in clausola del v. 31». Ed è questa, in effetto, la parte più debole dell'analisi. Un suggerimento che potrebbe essere risolutivo è offerto da X 8 «al prims d'afrancar cor agre». Il composto *cor-agre* 'indisposició del ventrell, per haver-se tornat lo menjar, agre' si trova nel Labèrnia (1839) ed è usato da Mossèn Cinto in una sua lettera (1865/6), ma ancora nei sec. XVII-XVIII è attestato come

⁷⁰ In port. il verbo è sinonimo di 'arfar' o 'respirar com dificultade, ou com ruído produzido pelo cansaço' ed equivalente dello sp. 'jadear' o 'anhelar, ansiar'. Cfr. il sost. *ofego* 'labored breathing; breathlessness'.

⁷¹ A questi aggiungiamo la tradizionale analisi di *ufecs* (e di IX 66 **ufaut*) passivamente recepita, nel corso di decenni, dagli editori di Arnaut Daniel.

⁷² «In rebuttal of the first it is accurate to state that, if one chooses to operate with the assumption of tendential back-vowel dissimilation, one can expect either *a---o* [cfr. cast. *afogar, ahogar*; gal. port. ast. cat. *afogar*; it. *affogare*] or, perhaps, somewhat less frequently, *e---o* to replace objectionable *o---o*, but that the unchallenged emergence of *o---e* would be unparalleled».

⁷³ «If one rallies instead to Corominas' platform and attributes the bizarre course of events to the interference of the suffix *-ĪCARE*, the obvious counterargument is that the suffix at issue is not otherwise known to have acted that way».

⁷⁴ Ed. 2015:257.

coragror in un “romanç” popolare.⁷⁵ Lo si ritrova a Santa Coloma de Queralt come «*cor-agró*: dolència o defecte de l'estomac. L'usen també en sentit figurat. i així diem, v. gr.: An aquell lo treballar li fa *cor-agró*».⁷⁶

Questo non è che l'esempio più noto di una copiosa serie di formazioni composte a partire da *cor-*, cui si aggiungono sostantivi (*corànsia*, *coresforç*), ma anche aggettivi (*corestret*, *cormadur*, *cormigrat*), verbi (*corcorcarse*, *corferir*, *corfondre*, *corglàçar*, *corlligar*, *contrencar*) e participi (*corcaigut*, *corespatllats*, *corfallit*, *corgelat*, *corsecat*), secondo una tendenza che si prolunga fino al tardo sec. XIX (*corpendre*).

2. In Arnaut XIV 31 «tant es en leis mos cors enmers» i tre testimoni danno rispettivamente *esmers* ψ : *en mers* a : *esmes* T. In G. de Borneil 17,17-18 «tenia·l drech per envers,/tant er'en amar esmers!»⁷⁷ i 14 mss. concordano in *esmers*, tranne *enmers* N ed *emers* R. L'identità lessicale di *esmers* è confermata dalla lista di parole-rima in *-ers* allineate nelle *Regles de trobar* (ms. H): «envers, revers, convers, pervers, esmers, Besers, sofers, fers, quers, esters, mers».⁷⁸ Al momento di fissare il verso di Arnaut, Canello dovè confrontarsi con il parallelo di Giraut de Borneil:

La lezione di T dà una rima inesatta, che non crediamo probabile in Arnaldo. Correggendo l'*esmes* in *esmers*, come richiede la rima, e come consiglia la lezione di a, si ottiene una voce che il Lex. 4,306a cita con un solo esempio di G. de Bornelh e spiega con 'pur', ma che più probabilmente va spiegato con 'immerso'; tant'è vero che qualche codice (p.es. N, in MG 800) vi sostituisce *enmers* (...). *Esmers* sarà da conguagliare, non ad *exmersus*, ma a *mersus*, con l'*es-* rinforzativo che hassi in *escalfar espaventar* e sim.

In realtà né **esmerger*, né il semplice **merger* sono documentabili in ant. occ. In margine a Peire d'Alvernia 12,43-44 «Sol sia que mos cors s'esmer,/que ves outra part non biais» (*ses mers* V, *sufer* ET), l'ed. Zenker intende 'wenn mein Herz sich nur läutert' e, rinviando al verso di Arnaut, modifica l'interpretazione del Canello: «es ist vielmehr Verbaladjektiv zu *esmerar* = *fis*, in der bekannten, vom Golde entnommenen metaphorischen Bedeutung». Registrata da Levy, l'interpretazione è accolta da Lavaud: «*esmers*: des deux interprétations indiquées par Levy, III, 240: 1) *esmers* selon Canello et Stichel, part.-adj. de *esmerger*? 'plonger dans'; 2) *esmer*, adj., 'excellent, accompli, distingué' (Levy) [cfr. Rayn., IV, 206, 'pur, vrai'], je préfère la seconde qui a le mérite de convenir aux trois exemples connus».⁷⁹

Ancora una volta, il quadro non soddisfa né sul piano lessicale né su quello morfologico: estraneo alla tradizione di MERUS, *esmer* rispetto a *esmerar* non potrebbe essere che un inaudito p.p. forte. Come già intuito da Riquer e in parte giustificato nella nostra ed. crit. (2015:255-6), il riferimento corretto è ad *esmerç*, deverbale del cat. *esmerçar*, di cui l'Alcover-Moll stabilisce tre significati:

- 1) 'Mercadejar; comprar o vendre, fer comerç d'una cosa'.
- 2) 'Invertir, col·locar (dinars, béns, etc.); cast. *invertir*'.

⁷⁵ Milà i Fontanals 1882:517.

⁷⁶ Alcover 1919:456 (non p. 367, come scrive Coromines). Preciso che sia *cor-agre* sia *cor-ufecs* in Arnaut si riferiscono all'io lirico, non – come erroneamente intese Petrarca – alla donna amata.

⁷⁷ Il cuore del poeta 'was so absorbed in love it thought that right was wrong' (Sharman).

⁷⁸ Marshall 1972:88.

⁷⁹ «Sharman wonders whether *esmers* in line 18 is an unattested form of an unattested verb *esmerger*, 'to submerge', and in this she follows Kolsen, who translates 'versunken'. However, there are no grounds for supposing the existence of such a verb in Occitan. Sharman's reluctance to translate *esmers* with its usual meaning, 'pur', 'parfait', is presumably because it would seem then to offer a contresens» (Gaunt 2008, che attribuisce al verso un'intenzione ironica).

3) ‘Despendre, gastar (diners, objectes d’ús, esforços, temps, etc.); cast. *gastar*’.⁸⁰

Nell’ed. crit. sono indicati due esempi di applicazione metaforica all’ambito affettivo o erotico: *Curial I*, 8 «E com és mal esmerçada la mia amor en tu!»; Joan Martorell § 242 «Tot altre smerç me fóra molt perdre». Posso aggiungere l’incipit di una *cobla* della fine del sec. XV: «Cercant camí de poder esmerçar/lo meu voler ab discreta belesa,/acceptat fuy per vostre gentilesa:/rel de bon grat m’à fet vós conquistar».⁸¹ Le attestazioni antiche di *esmerçar*⁸² vanno dal 1276 al 1521; «una variant en *em-*, arcaica, deu ser reducció fonètica de *esm-*». Il sost. *esmerç* è documentato dal 1322 a València. Tipica formazione deverbale in catalano,⁸³ *esmerç* appartiene in principio al linguaggio commerciale corrente.⁸⁴

È netta l’opposizione prefissale fra il cat. *esmerçar* e l’ant. bearn. *enmersar* ‘employer’ (1345), da cui si forma *enmèrs* ‘emploi, occupation’:⁸⁵ il tipo *enmerça*, *emmersa* è diffuso in Languedoc, a Narbonne e Toulouse, in Rouergue, in Aveyron, ad Agen, assumendo di volta in volta i significati di ‘employer; loger, établir; marier; dépenser’. Wartburg aggiunge a buon diritto ant. lim. *mertsar* ‘faire du commerce’ in B. de Ventadorn 4,29-30 «tan no-m pot *mertsar* ni vendre/que mais no-m posca valer» ‘So viel kann er nicht mit mir feilschen und mich zahlen lassen, dass er es mir nicht mehr als vergelten könnte, wenn meine Herrin mich nur ansehen und meine Worte hören wollte’. In realtà non c’è bisogno del piccolo intervento di Appel, ed è sufficiente restare a *mersar* dato dal ms. N⁸⁶ (cfr. l’ipermetro *esmersar* E) in concorrenza con *comprar* CM, *mesfar* DIKLa, *mostrar* A e Ve.Ag. (la strofe manca in Rf): *comprar* è un antonimo generico, oltre che inadeguato alla fattispecie (si tratta piuttosto di mercanteggiare, con lo scopo di vendere al prezzo più alto possibile); *mostrar*, parziale omografo, sviluppa l’immagine, ugualmente generica, del mercante che espone la propria merce; *mesfar* è il commutatore più remoto dal semantismo originale.

Altre preziose attestazioni in ant. occ. si trovano nei *Comptes du consulat de Périgueux*,⁸⁷ che coprono un arco d’anni dal 1314 al 1489: «esmersar */eym- (...) vt: *investir, faire rapporter* – lo destric de sos deniers, los quals agra esmersat e n’agra fach son profiech (CC 53) - com volgués trametre defòra e eymersar son argent (CC 69)»; le carte, che si datano rispettivamente al 1334/5 e al 1397/8, documentano l’infiltrazione tardiva in ant. occ. della variante in *es-* (a meno che non si tratti di un caso di ricostruzione). La base sostantivale⁸⁸ ha almeno due attestazioni sicure: a *mertz* (V. et Vert. f. 14, ca. 1140)⁸⁹ Levy affianca Don. prov. 49b,29 «*merz* mercimonia ad

⁸⁰ «Per exemple, quan *emplear* és usat en el sentit de ‘despendre o invertir diners en alguna cosa’ (així com en el sentit de ‘invertir temps’), és segurament millor de traduir-lo pel verb *esmerçar*» (Fabra 1984, II:343). L’esempio proposto è l’inizio del terzo libro del *Somni* di Bernat Metge (ed. Ramón Miquel y Planas, Barcelona 1907, p. 55): «La major part del temps de ma vida despení en retòrica i música», con la nota: ‘vaig esmerçar’.

⁸¹ Aramon i Serra 1997:272.

⁸² DECLC 5,602-3 s.v. *mercè*.

⁸³ «Cal tenir en compte que aquests tipus de derivats tenen sempre l’accent en la darrera síl·laba del radical; així, d’*arreplegar*, fem *arreplec* i *arreplega*; d’*ofegar*, *ofec*; d’*espeternegar*, *espeternec*; d’*adobar*, *adob*; d’*embolicar*, *embolic*; d’*endollar*, *endoll*; d’*esmerçar*, *esmerç*» (Marquet 1985:36-37).

⁸⁴ Si veda ad es. Martí Mestre 2014:115 «*esmerçar* i *esmerç*: en textos populars valencians del segle XVIII *traure esmerç* o *l’esmerç* [1789 i 1797] ‘obtenir un profit, un guany’».

⁸⁵ Cfr. Tallgren 1912:25.

⁸⁶ Il verbo è ben diffuso in npr. coi significati di ‘débattre le prix de qch., marchander’ e ‘dépenser, verser, employer’.

⁸⁷ Propriamente *Registres des Comptes du consulat de Périgueux*, Archives municipales E dep. 5021 Série CC. Transcrits de l’occitan par Jean Roux (en ligne).

⁸⁸ Cfr. FEW 6,40-43 s.v. *merx*.

⁸⁹ «Bei V. et Vert. (*Vices et Vertus*) ist auf Brunel 154 (Bibl. Nat. fr. 1745, anc. 7693) zu verweisen (...) kann auch klargemacht werden, dass es sich bei diesem Text um eine altprov. Version des *Somme le Roi* handelt» (Stimm 1987).

vendenda» e un *mers* a Nizza (sec. XIV). Wartburg registra apoit. *merz* nella *Passion* di Clermont, v. 87 «Si chera merz ven si petit!»: si ricorda che il testo non è pittavino, e il lemma nella fattispecie si affianca a *mersa* s.f. ‘marchandise’ (1397);⁹⁰ il tipo è diffuso in tutto il Dauphiné.⁹¹

Tornando al verso di Arnaut, l’io lirico si rivolge al proprio cuore, cioè a sé stesso, affermando: ‘tanta in lei è la possibilità di investimento, dunque di guadagno, che se altra amo o accolgo, possa io diventare cieco’. Un buon parallelo di questa frase è G. Faidit 61,29 «tant es en lieis sabers e conoissensa». In base alla nostra identificazione, è ora possibile analizzare lo specchio delle variant relative a G. de Borneil 17,18:

tant er’en amar esmers	DIKMTV] emers R
tant er’en amors esmers	Sg
tant es enn-amar esmers	Q
tant sui en amar esmers	C
tant sui ves amor esmers	B] fui A; enmers N

Significativa la variante di Q: qualcosa come ‘tanto elevato è il profitto nell’attività amatoria’.⁹² ABC + N sembrano intendere *esmers* = *fis*, accezione probabilmente sorta nell’ambiente dei glossatori, o comunque da essi privilegiata.

XV

Riproduco la similitudine espressa ai vv. 26-28:

que ges Rosers per aiga que l’engrueis
 non a tal briu, c’al cor plus larg’adoz
 no·m fas’estanc d’amor, can la remire.

‘nemmeno il Rodano, per quanta acqua lo gonfi, ha tale impeto che una vena ben più copiosa d’Amore non mi faccia stagno al cuore ogni volta che la contemplo’.⁹³ Nonostante l’immagine del Rodano in piena, credo ora che il messaggio di Arnaut prima di tutto riguardi non tanto la fisiologia, quanto piuttosto l’efficacia della dizione. Gregorio Magno, discutendo del rapporto variabile fra parola e senso,⁹⁴ sulla base di una similitudine unitaria sviluppa una tipologia quadruplici. Talora da una fonte nascosta scaturisce una vena abbondante di acqua che si dirama alla superficie scorrendo attraverso larghi canali. Talvolta la stessa fonte, trovando con difficoltà spiragli per scaturire alla superficie, fuoriesce in rivoli angusti. Talora è un filo d’acqua che scorre sotterra: pur trovando spazio per fuoriuscire, nonostante la larga apertura disponibile resta un rivolo modesto; nei canali, per quanto ampi, non scorre che poca acqua. Talora, infine, sotto terra si trova un’abbondante sorgente, ma costretta in canali angusti, l’acqua che ne esce è ugualmente scarsa.⁹⁵

⁹⁰ Attestato in Pansier 1927, III:s.v.

⁹¹ Più arduo localizzare apoit. *esmerz* ‘marchandise’ nei *Sermons* di Maurice de Sully, di cui Wartburg segnala a ragione il prefisso in *es-*.

⁹² Considerato il contesto, è probabilmente giusta l’intuizione di Gaunt che l’intento della frase sia ironico (cfr. la precedente nota 52).

⁹³ Ed. crit. 2015:265.

⁹⁴ Nei *Moralia* 27, cap. 35.

⁹⁵ «Nam plerumque et abundans aqua ab intimis ducitur et largis in superficiem meatibus derivatur. Plerumque angusta in intimis latet, et progrediendi rimas difficulter inveniens, foras angustior exsudat. Plerumque minima in absconditis oritur; cumque patenter qua exeat invenit, ex largo foramine tenuis procedit, magnique se meatus dilatant, sed non est quod fundant. Plerumque vero ampla in absconditis surgit, sed angustis pressa meatibus tenuissime profluit» (PL 75,837c-d).

Nell'uomo – prosegue Gregorio – la sorgente corrisponde all'ingegno e sgorga dalla bocca. In alcuni la sorgente è naturalmente copiosa e l'ingegno non ha difficoltà a manifestarsi. In altri sia l'intelletto sia la lingua sono aridi. In altri ancora la bocca è sì pronta ad articolare suoni, ma l'intelletto non comunica nulla di sensato da dire. In altri infine la sorgente è talmente copiosa che deborda dal cuore, la lingua al contrario non è all'altezza del compito, e assomiglia a un angusto canale che restringe e soffoca l'abbondante vena d'ingegno:⁹⁶ «In aliis vero largus sentiendi fons a corde [= *al cor plus larg'adoz*] exuberat, sed hunc quasi meatus tenuis [= *estanc*] impar lingua coangustat». Gregorio stesso, qualche riga più sopra,⁹⁷ anticipa e riassume questa tipologia:

Vis quippe summa loquentium, quadrifaria qualitate distinguitur. Nam sunt nonnulli quos sentiendi simul ac dicendi amplitudo dilatata, et sunt nonnulli quos sentiendi simul et dicendi inopia angustat. Sunt nonnulli qui efficaciam dicendi habent, sed acumen sentiendi non habent; et sunt nonnulli qui acumine sentiendi subnixi sunt, sed ex inopia locutionis obmutescunt [= 15,7 «puois can la vei non sai, tan l'ai, que dire»].⁹⁸

Arnaut “sente” troppo, e la sua lingua è incapace di arginare l'abbondanza della vena amorosa:⁹⁹ la quale, stentando a fuoruscire per l'angustia, diciamo così, del canale articolatorio, si coagula in un deposito stagnante che grava sul cuore. È, come sappiamo, una sindrome che Arnaut descrive più volte: è la paura che gli impedisce di dire quel che gli sta nel cuore, ossia la fiamma che lo tormenta;¹⁰⁰ eppure grande è la sua volontà di esporre con chiarezza il contenuto dei balbettanti pensieri d'amore che, simili a soldati in schiera, si affollano dentro il cuore.¹⁰¹ Conseguenza di questa forzata «inopia locutionis», di questa specie di angustia causata dall'«impar lingua», è un deposito stagnante, un cumulo, un peso che grava sul cuore sofferente.¹⁰²

È a questo punto che subentra la dimensione fisiologica, quando l'amore diventa malattia «a causa del traviamiento della facoltà *aestimativa* provocata da un'alterazione del secondo ventricolo. Questa alterazione è prodotta dall'aumento del calore interno dell'organismo dovuta alla vista e al conseguente desiderio di una forma piacevole che determina un surriscaldamento degli spiriti vitali che si trovano nel cuore. Il calore sale dal cuore sino alla facoltà *estimativa* che, a causa del disseccamento del ventricolo, subisce un'alterazione». Tale disseccamento «colpisce anche il ventricolo della facoltà *immaginativa* e, dato che la permanenza delle immagini è proporzionale al grado di siccità, la facoltà *immaginativa* continua a presentare all'*estimativa* la medesima immagine anche quando l'oggetto non è più presente. L'immagine, da questo momento in poi, domina ossessivamente la mente, causando la perdita del giudizio»; perdurando l'attitudine negativa della donna, il male peggiora «fino a degenerare nella *melancholia*» e nella follia.¹⁰³ Lo dice Arnaut stesso (XIV 19-22): «car per un sobrefais d'afan,/don la dolor del cor no-s mou.../e s'ab ioi l'ira non foreis/tost m'auran mei paren faducs». Si

⁹⁶ «Sic itaque in aliis os patens emanat, quod largus ingenii fons ministrat. In aliis intellectum nec sensus porrigit, nec lingua fundit. In aliis os quidem ad loquendum patet, sed ad reddendum parata a sensu lingua nihil accipit. In aliis vero largus sentiendi fons a corde exuberat, sed hunc quasi meatus tenuis impar lingua coangustat» (PL 75,837d).

⁹⁷ PL 75,837c.

⁹⁸ Ciò che giustifica, al v. 28 della stessa canzone, la scelta di *can la remire* piuttosto che *tan la desire*.

⁹⁹ Come suggerisce il verso precedente 'se il cuore non si esprime fuori dai denti'.

¹⁰⁰ VII 12-14 «Ie·n dic pauc qu'inz el cor m'esta;/estar mi fai temen paors/la lenga»; 26-27 «<ni> can sols clau ni s'aiorna,/ieu non aus dir que m'aflama».

¹⁰¹ IX 39-44 «dels quecs/precs/c'ai de dinz a rens/l'er for tendutz/clars/mos pessars».

¹⁰² Cfr. XV 1-2 «lo sobrafan que·m sorz/al cor, d'amor sofren per sobramar».

¹⁰³ Tutte le citazioni da G. Paternò, pp.74-75, la cui descrizione si fonda sul celebre trattato di Arnau de Vilanova, cfr. McVaugh 1985:45.

confronti anche IX 82-84 «qu'ab tot lo mei/m'agr'obs us bais al chaut/cor refrezir» con quanto Isidoro di Siviglia dice del cuore: «Quod ideo pulmoni vicinum est, ut cura ira accenditur, pulmonis humore temperetur».¹⁰⁴

¹⁰⁴ «Ce que Jean Corbechon traduira par: (...) Le cueur est assis pres du polmon pource que quant il est echauffé par Ire qu'il soit attempé par la moisteur et froidure du polmon»: Denis Hüe, *Propos cordiaux: Le cœur dans les poèmes dialogues*, in *Le «cuer» au Moyen Âge (Réalité et Sénéfiance)* = «Sénéfiance», 30 (1991), 121-43, § 4-5).

BIBLIOGRAFIA CITATA IN FORMA ABBREVIATA

Alcover, Mn. Antoni Maria, «Bolletí» del *Diccionari de la Llengua Catalana*, Tom 10 (1918-1919), Ciutat de Mallorca, Estampa de N'Amengual y Muntaner, 1919.

Aramon i Serra, Ramón, *Una cançó i tretze cobles esparses inèdites*, in *Mélanges de linguistique romane et de philologie médiévale offerts à M. Maurice Delbouille*, vol. 2, Gembloux, J. Duculot, 1964, pp. 21-38; poi in Id., *Estudis de llengua i literatura*, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1997, pp. 259-76.

Bohigas i Balaguer, Pèrre, c.r. di P. Nolasca del Molar, *Una poesia religiosa del segle XIII. I: Introducció i text. - II-II: Anotacions*, Olot 1953-1957 (Biblioteca Olotina), in «Estudis Romànics», 6 (1959), pp. 178-80.

Canello, Ugo Angelo, *La vita e le opere del trovatore Arnaldo Daniello*, Halle, Niemeyer, 1883.

Chabaneau, Camille, *Bibliographie*, «Revue des langues romanes», 37 (1893/1894), pp. 478-84.

Chambon, Jean-Pierre, *Diatopismes remarquables dans la langue de l'auteur de Senher Dieu que fezist Adam*, «Revue des Langues Romanes», 99 (1995), pp. 123-32.

Ciérbide Martinena, Ricardo, *Estudio Lingüístico de la Documentación Medieval en lengua occitana de Navarra*, Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco = Argitarapen Zerbitzua Euskal Herriko Unibertsitatea, D.L. 1988a.

Ciérbide Martinena, R., *Estado actual de los estudios de la Lengua Occitana en Navarra. Línea de investigación*, «Príncipe de Viana», Anejo 8 [Ejemplar dedicado a: Primer Congreso General de Historia de Navarra. Comunicaciones. Edad Media], 1988b, pp. 365-76.

Ciérbide Martinena, R., *Occitano languedociano y gascón en la Navarra Medieval, País Vasco Norte y Guipúzcoa*, in *Pirinioetako hizkuntzak: oraina eta lehena: Euskaltzaindiaren XVI. Biltzarra*, 2011, pp. 761-72.

Coelho, Francisco Adolfo, *Dicionário manual etimológico da língua portuguesa*, Lisboa, P. Plantier, 1890.

Colón-Domènech, Germà, *La forma "malenconi" de Llull i els fets occitans*, in Josep Massot i Muntaner (ed.), *Estudis de llengua i literatura en honor de Joan Veny*, vol. I, Universitat de Barcelona, Publ. de l'Abadia de Monerrat, 1997, pp. 27-37.

Fabra, Pompeu, *Converses filològiques* [1955], 2 vol., Barcelona, Editorial Edhasa, 1983-1984.

Fabre, Camille, *Les sept joies de la Vierge, poème provençal par Guy Folqueis*, in «Mémoires de la Société scientifique et agricole de la Haute-Loire», 16 (1909-10), pp. 257-455.

Fabre, C., *Guida de Rodez, inspiratrice de la poésie provençale (1212-1266) (suite et fin)*, «Annales du Midi», 24-95 (1912), pp. 321-354.

Fennis, Jan, *Trésor du langage des galères*, Bd. 1. Tübingen, Niemeyer, 1995.

Floquet, Oreste, *Sull'e parassita anglo-normanna nei nesi muta cum liquida*, Roma, Università della Sapienza, 2012 (in rete).

Frago Gracia, Juan Antonio, *El problema de las asimilaciones iberorománicas del tipo -MB- > -m-*, «Via Domitia», 20 (1978), pp. 46-73.

Gaunt, Simon, *Troubadours and Irony*, Cambridge Studies in Medieval Literature 3, 2008.

Glessgen, Martin Dietrich, *Okzitanische Skriptaformen III. Provence, Dauphinois: a) Provence*, in *Holtus* 1995:425-34.

González Ollé, Fernando, *Navarro*, in Manuel Alvar (ed.), *Manual de dialectología hispánica. El español de España*. Barcelona, Ariel, 1996, pp. 305-16.

González Ollé, F., *Relaciones lingüísticas vasco-románicas. A propósito de la etimología de Estella*, «Actas» de la III Jornadas de Onomástica (Estella, Septiembre de 1990), vol. III, Lizarra/Bilbao, Euskaltzaindia, 2008, pp. 1-24.

Grangé, Louis, *Une scripta occitane dans la Navarre médiévale (XIII-XIV siècles): formation et fonctionnement*. Thèse, Université de Toulouse, 2012.

Holtus, Günter (et al.), *Lexikon der Romanistischen Linguistik*. Band II.2, Tübingen, Niemeyer, 1995.

Jeanroy, Alfred/H. Teulié, *Mystères provençaux du quinzième siècle*, Toulouse, Privat, 1893.

Jimeno Jurío, José María, *Pamplona y sus nombres*, «Fontes linguae vasconum: Studia et documenta», año 23, n° 57 (1991), pp. 55-76.

Kuhn, Alwin, *L'aragonés, idioma pirinenco*, «Luenga & fablas», 11 (2007), pp. 125-135. Publicato in «Actas» del Primer Congreso Internacional de Pireneístas del Instituto de Estudios Pirenaicos, Zaragoza, CSIC, 1950; trad. arag. di Francho Nagore.

Labernia, Pere, *Diccionari de la llengua catalana ab la correspondència castellana y llatina*, Barcelona, En la Estampa dels Hereus de la V. Pla., 1839.

Lacarra de Miguel, José María, *Aragón en el pasado*, Madrid, Espasa-Calpe, 1972.

Lodge, R. Anthony, *Le plus ancien registre des comptes des consuls de Montferrand en provençal auvergnat 1259-1272*, Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand, t. XLIX, 1985.

McVaugh, Michael (ed.), Arnaldi da Villanova, *Opera medica omnia*. III. *Tractatus de amore heroico, Epistola de dosi Tyriacalium medicinarum*, Edicions de la Universitat de Barcelona, 1985.

Malkiel, Yakov, *The Etymology of Portuguese «ofegar»*, «Romance Notes» 26,2 (Winter 1985), pp. 177-84.

Manzi, Andrea, *Le rime spurie di Dante. Studio ed edizione*, Università di Napoli Federico II, tesi di dott., aprile 2014.

Marquet, Lluís, *Novetat i llenguatge. Tercera sèrie*, Barcelona, Barcino, 1985.

Marshall, John H., *The Razos de trobar of Raimon Vidal*, Oxford University Press, 1972.

Martí Mestre, Joaquim, *El lèxic en les corts valencianes de l'edat moderna*, «Estudis Romànics», 36 (2014), pp. 87-129.

Mataigne, Dominique, *Le lexique de la Vie de saint Amand (VIII^e siècle). Contribution à l'étude du latin protoroman*, I. Diss., Universiteit Gent, Akademiejjaar 2006-2007.

Meyer, Paul, *Les troisièmes personnes du pluriel en provençal*, «Romania», 9 (1880), pp. 192-215.

Meyer, Paul, *La Vie et la Translation de saint Jacques le Majeur, mise en prose d'un poème perdu*, «Romania», 122/3 (1902), pp. 252-73.

Michel, Louis, *Étude du son «s» en latin et en roman: des origines aux langues romanes, de la phonétique au style*, Presses universitaires de France, 1955.

Milà i Fontanals, Manuel, *Romancerillo catalán. Canciones tradicionales*, Barcelona, Librería de D. Álvaro Verdaguer, 1882.

Oroz Arizcuren, F.J., *De Pompaelo a Lunapampa. Historia y poesía en el nombre de Pamplona*, in Richard Baum (et al.), *Lingua et traditio. Geschichte der Sprachwissenschaft und der neueren Philologie. Festschrift für Hans Helmut Christmann zum 65. Geburtstag*, Tübingen, G. Narr Verlag, 1994, pp. 15-28.

Oroz Arizcuren, F.J., *Topónimos navarros en los trovadores occitanos: Lerga, L'Estel*, «Actas» de la III Jornadas de Onomástica (Estella, Septiembre de 1990), vol. III, Lizarra/Bilbao, Euskaltzaindia, 2008, pp. 335-52.

Pansier, Pierre, *Lexique provençal-français*, in Id., *Histoire de la langue provençale à Avignon du XII^e au XIX^e siècle*, 4 vol., Avignon, Aubanel frères, 1924-1927, III, pp. 1-178.

P[aris]. G[aston]., c.r. de *Recueil de mémoires philologiques présenté à M. Gaston Paris (...) par ses élèves suédois le 9 août 1889, à l'occasion de son cinquantième anniversaire*, «Romania», 19 (1890), pp. 118-30.

Pastor Blanco, José María, *Rasgos fónicos del dialecto alto riojano en los valles de Canales, del Brieva y del Urbión*, «Berceo [Logroño]», 134 (1998), pp. 21-37.

Paternò, Gabriella, *Lo sguardo micidiale nella lirica amorosa delle origini*, Academia.edu. (in rete).

Perrot, Jean-Pierre, *Le Passionnaire français au moyen âge*, Genève, Droz, 1992.

Pfister, Max, *Lexikalische Untersuchungen zu Girart de Roussillon*, Tübingen, Niemeyer, 1970.

Roig Torres, María Elena, *Trovadores occitanos en Navarra, Navarra en los trovadores occitanos (1134-1234)*, Tesis doct., Universitat de Barcelona, 2015.

Santomá Juncadella, Luis, *El entorno lingüístico del occitano cispirenaico aragonés del siglo XIII*, Tesis doct. Universidad Complutense de Madrid, 2012.

Sempere Martínez, Juan A., *Fonética histórica del dialecto navarro a través del ALEANR y del Fuero General de Navarra*, «Revista de Investigación Lingüística», n° 1, Vol. III (2000), pp. 221-32.

Sharman, Ruth V., *The cansos and sirventes of the troubadour Giraut de Borneil: A critical edition*, Cambridge University Press, 1989.

Squillacioti, Paolo, *Le poesie di Folchetto di Marsiglia*, Pisa, Pacini, 1999.

Stimm, Helmut, c.r. di Kurt Baidinger/Doris Diekmann-Sammet, *Complément bibliographique au Provenzalisches Supplementwörterbuch de Emil Levy: sources –datations*, «Zeitschrift für französische Sprache und Literatur», 97 (1987), pp. 101-3.

Suchier, Hermann, *Los VII gautz de Nostra Dona*, in Id., *Denkmäler provenzalischer Literatur und Sprache*, I, Halle, Niemeyer, 1883, pp. 272-83, 542-8.

Tallgren, O.J., *Glanures catalanes et hispano-romanes. II*, «Neuphilologische Mitteilungen», 14 (1912), pp. 12-34.

Verdaguer, Jacint, *Epistolari*, ed. Josep M. de Casacuberta, 3 vol., Barcelona, Barcino, 1959-1971.

Zenker, Rudolf, *Die Lieder Peires von Auvergne*, Erlangen, F. Junge, 1900.